

ФАУНА ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ (СЕМЕЙСТВО ЧЕРЕПАХИ- TESTUDINIDAE (BATSCH, 1788)) В ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА ТАШ-КУМЫР

Омуркулова Айсалкын Топчубаевна

Преподаватель кафедры «Педагогика и гуманитарные дисциплины» Института инновационных технологий и энергетики

ajsalkynomurkulova04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15593326>

Аннотация: Пресмыкающиеся (рептилии) - это древнейшие группы наземных позвоночных животных, весьма широко распространенные, но мало заметные и недостаточно изученные. Велика и разнообразна роль этих животных в экосистемах и жизни человека. Они поедают большое количество различных беспозвоночных, в том числе и так называемых «вредителей», сами служат пищей для многих птиц и зверей.

Ключевые слова: фауна пресмыкающиеся, останки вымерших пресмыкающихся располагались в мезозойских отложениях на левом берегу сухого русла.

Abstract: Reptiles represent one of the most ancient groups of terrestrial vertebrates. They are widely distributed across the globe but remain relatively inconspicuous and insufficiently studied. These animals play a significant and diverse role in ecosystems and in human life. They consume large quantities of various invertebrates, including so-called “pests,” and in turn, serve as food for many bird and mammal species. This study focuses on the reptilian fauna in the vicinity of the city of Tash-Kumyr, with particular emphasis on the tortoise family (*Testudinidae*). Special attention is also given to the fossil remains of extinct reptiles found in Mesozoic deposits on the left bank of a dry riverbed.

Key words: fauna, reptiles, tortoises, *Testudinidae*, Tash-Kumyr, Mesozoic, fossil remains

Введение

Из многочисленных ископаемых животных наиболее популярны чудовищные рептилии-динозавры. Центральная Азия в палеозойскую эру была покрыта морскими водами, но с начала мезозоя море отступило, и начался континентальный режим, который длится до настоящего времени. На этой огромной территории суши возникли крупные озерные системы, реки и болота, произрастала пышная растительность, формировалась и эволюционировала пресноводная и наземная фауна позвоночных и беспозвоночных [1,2].

В юрско-меловое время динозавры были широко распространены и в районах Средней Азии и Казахстана, где они обитали на приморских равнинах и в обширных межгорных впадинах. В периоды морских трансгрессий эти животные отступали на соседние участки суши, не уходя далеко от озер и лагун. По данным М. Н. Казнышкина, сотрудника ленинградского Центрального геологоразведочного музея имени академика Ф.Н.Чернышева. Останки вымерших пресмыкающихся располагались в мезозойских отложениях на левом берегу сухого русла Джийда-Сай близ города Таш-Кумыр в Северной Фергане. В 1984 году, эти же места посетил Лев Александрович Несов со студентами Ленинградского университета.

В результате тщательных раскопок удалось установить нахождение скорлупы яиц динозавров и даже целых яиц в различных горизонтах нижне- и верхнемеловых отложений. Поразительно, что в пределах Ферганской впадины обнаружено не менее 15 различных вариантов скорлупы яиц, которые встречались на разных уровнях геологического разреза. В настоящее время мощность разведенной толщи со скорлупой яиц динозавров в Таш-Кумыре составляет 629 м (рис.1.). По мнению Л.А.Несова, нигде в мире непрерывном разрезе горных пород, охватывающем интервал времени около 30 миллионов лет. Общая длина полосы горизонтов со скорлупой яиц в Северной Фергане достигает теперь 145 км [3, 4, 5].

Такое неожиданное массовое нахождение скорлупы яиц динозавров в Ферганской впадине, вероятно, объясняется тем обстоятельством, что во время предыдущих

геологических исследований этих осадочных толщ никто не обращал внимания на эту скорлупу, и только целенаправленные и детальные палеонтологические работы Л.А.Несова позволили найти и собрать такой превосходный ископаемый материал.

Рис 1. Географическое расположение местонахождения (А, отмечено звёздочкой) и геологическая карта района (В).

На основании всесторонней обработки этих фовеоканальным и лагеноканальным. Он также попытался установить условия захоронения скорлупы и принадлежность яиц различным представителям динозавров.

Район Таш-Кумыр являлся, по-видимому, весьма благоприятным и излюбленным местом откладки яиц многих динозавров, о чем свидетельствует присутствие 15 типов скорлупы яиц этих пресмыкающихся.

Позднее или 15 лет спустя, в этих регионах обнаружены остатки ферганоцефала, травоядные динозавры (рис. 1.). Ископаемые остатки ферганоцефала были обнаружены в 2000-2001 годах неподалёку от живописного города Таш-Кумыр (северо-восточная часть Ферганской долины, Киргизия). Породы относятся к свите Балабан-Сай [6, 7, 8, 9].

Рис 2. Иллюстрация ферганоцефало (фото сделано немецким палеохудожником Фредерик Шпиндлером)

Описание ферганоцефала произвела на свет в 2005 г. интернациональная команда палеонтологов: Александр Аверьянов (Россия), Томас Мартин (Германия) и Айзек Бакиров (Кыргызская Республика). Видовое имя *adenticulatum* происходит от древнегреческого "без зубцов". Таким образом авторами подчёркивалось отсутствие или же быстрый износ зубцов на коронках его зубов.

Строение тела

Длина ферганоцефала могла достигать 2 метров. Высота же до 0,6 метров. Весить он мог до 20 килограммов. К сожалению, на текущий момент обнаружены лишь зубы динозавра. Полный же облик покрыт завесой тайны. Известно лишь, что это было небольшое растительноядное животное.

Питание и образ жизни

Несмотря на то, что о ферганоцефале практически ничего не известно, найденные зубы позволяют с уверенностью заявлять, что питался он преимущественно растительностью. К сожалению, Балабансайская свита пока исследована плохо. Наверняка самые впечатляющие находки ещё впереди. Если брать исключительно динозавров, то, помимо ферганоцефала, здесь обнаружены окаменелые остатки неидентифицированных представителей клады неозауроподов, а также тетануров. Возможно, последние и были одними из естественных врагов ферганоцефалов [10, 11].

Несмотря на такую ценную находку, в этих местностях развивается выработка полезных ископаемых и возможно повреждает останки ископаемых пресмыкающихся. Здесь организовать охраняемые территории как можно быстрее пока еще они у нас есть и будут в науке многие открытия.

Исследовательная часть. Систематический обзор.

Систематический обзор видов пресмыкающихся обитающих в окрестностях города Таш - Кумыр

Семейство черепахи – *Testudinidae* Batsch, 1788

Черепаха среднеазиатская -*Testudo (Agrionemys) horsfieldii* (Gray, 1844)

Семейство черепахи – *Testudinidae* Batsch, 1788

Семейство черепах с 11-13 родами (в зависимости от точки зрения систематиков на родовую самостоятельность сейшельских и галапагосских черепах) включающее около сорока видов. Среди сухопутных Наземные животные с высоким, реже приплюснутым, панцирем, с толстыми столбовидными ногами. Пальцы ног сращены вместе, и только короткие когти остаются свободными. Голова и ноги покрыты щитками и чешуями. Черепахи встречаются как мелкие виды, длиной около 12 см, так и гигантские, длиной до метра и более. Исполинские виды обитают лишь на нескольких островах (Галапагос, Сейшельские острова и др.); известны экземпляры, достигшие в неволе около 400 кг живого веса. Обитают в Африке, Азии, Южной Европе и Новом Свете. Предпочитают в основном открытые пространства (степи, саванны, пустыни), но ряд видов населяет и влажные тропические леса. По сравнению с пресноводными черепахами сухопутные очень медлительны и неуклюжи, поэтому в случае опасности не пытаются спастись бегством, а прячутся в панцирь. Другой способ защиты, применяемый многими сухопутными черепахами, резкое опорожнение очень вместительного мочевого пузыря. Среднеазиатская черепаха при опасности шипит, как змея гюрза. Отличаются феноменальной жизнестойкостью и долголетием. Продолжительность жизни у разных видов составляет от 50 до 100 лет, иногда до 150.

Рис 3. Черепаха среднеазиатская -*Testudo (Agrionemys) horsfieldii*(Gray, 1844) (снимок от 03.05.2025, аксыйский район, уч.Тоо-Жар)

В основном они растительноядные (капуста, морковь и разные фрукты), но их рацион должен включать определённое количество пищи животного происхождения. Могут очень долго обходиться без воды и пищи, а при наличии сочной растительности вообще не нуждаются в воде, но охотно пьют её, особенно в жару. В Кыргызстане встречается один вид среднеазиатская черепаха [12, 13, 14].

Длина панциря этой черепахи составляет 15–25 см, масса может достигать 1 кг и больше. Панцирь широкий, круглый, плоский; оба щита покрыты толстыми и крупными роговыми щитками, а голова и ноги - мелкими. Окрас варьирует от светло-рыжего до желто-зеленого и оливкового, на центральном щитке коричневые или черные пятна. Нижняя часть панциря пятнистая в каждом фрагменте, иногда она бывает окрашена в однотонный черный цвет. Черепахи весьма медлительны; очень выносливы и приспособляются к неблагоприятным условиям среды. В горы поднимаются до 1200 м. Они активно роют норы, отдавая предпочтение песчаным и другим рыхлым почвам. В жаркий летний период они малоактивны, днем забиваются в норы и пережидают жару, выползая кормиться ночью или на рассвете. Половозрелости черепахи достигают в возрасте 8-10 лет (это зависит в большей степени от размера особи, чем от возраста). Самка откладывает 1-5 яиц в мае-июне. Молодые черепахи вылупляются через 8-11 дней и зарываются в грунт, где проводят зиму и выходят только следующей весной. Черепахи питаются травой (свежей и сухой), зелеными листьями и побегами как дикорастущих, так и культурных растений, воду они пьют редко. Продолжительность жизни среднеазиатской черепахи составляет примерно 25-30 лет [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Распространено повсеместно по югу Кыргызстана в окрестностях города Таш-Кумыр, Чуйской долине. Исследуемого региона широко распространена, встречались крупные особи длина достигалась до 270-335 мм, вес около 1 кг. Некоторых участках они кучкуются 10-15 особи.

Заклучение

Таким образом можно сказать, что численность пресмыкающихся в окрестностях города Таш-Кумыр, является нормальным для данного региона. Некоторые виды претерпевают прессинг со стороны антропогенной нагрузки на экосистемы (например виды входящие в красную книгу КР).

1. Определено и исследованы 9 видов пресмыкающихся в окрестности города Таш-Кумыр, который относится 2 отрядам:

- Черепахи: 1 вид
- Чешуйчатые на 2 подотряда, ящерицы: 6 вида; змеи: 2-3 вида

2. Определены красно книжные виды рептилий в окрестности города Таш-Кумыр и их современные состояние, эти виды - среднеазиатская черепаха, желтопузик глухарь и серый варан. Из них серый варан практически на грани исчезновения, в сезон встречается только 1-2 особ.

3. Определены разнообразия виды пресмыкающихся в окрестности города Таш-Кумыр и анализированы их статус, подверглись с другими источникам.

Литература

1. Алдашев А.А. Биологиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү. Фрунзе, “Илим”, 1987.-410 б.
2. Алдашев А.А. Биологиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү. Фрунзе, 1990.-228 б.
3. Ананьева Н.Б., Л.Я.Боркин, И.С.Даревский, Орлов Н.П. Пятиязычный словарь названий животных. Амфибии и рептилии. Латинский-русский-английский-немецкий-французский. М.: рус.яз., 1988. 560 с.
4. Амфибии и рептилии заповедных территорий. М, 1987.160 с Биологический энциклопедический словарь под редакцией М. С.Гилярова и др., М., изд. Советская Энциклопедия, 1989.

5. Банников А.Г., Даревский И.С., Денисова М.Н., Дроздов Н.Н., Иорданский Н.Н. Жизнь животных. Т. 5. Земноводные. Пресмыкающиеся. М: Просвещение, 1985. 399 с.
6. Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г., Рустамов А.К., Щербак Н.Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Учеб.пособие для студентов биол. Специальностей пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1977. 415 с.
7. A. O. Averianov, T. Martin, A. A. Bakirov. 2005. Pterosaur and dinosaur remains from the Middle Jurassic Balabansai Svita in the northern Fergana depression, Kyrgyzstan (central Asia). *Palaeontology* 48(1):135-155.
8. Sullivan, R. M. 2006. A taxonomic review of the Pachycephalosauridae (Dinosauria: Ornithischia). *New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin* 35: 347-365.
9. R. J. Butler; R. M. Sullivan. 2009. The phylogenetic position of *Stenopelixvaldensis* from the Lower Cretaceous of Germany and the early fossil record of Pachycephalosauria. *Acta PalaeontologicaPolonica* 54(1):21-34.
10. <http://www.sarzoomir.com/metodi-izychenija-reptilij.html>
11. <http://wildlife.kg/Pseudopus%20apodus/index.html>
12. <http://wildlife.kg/indexr.html>